

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

MONITORING KIŠNIH KANALIZACIONIH SISTEMA ZA KORIŠĆENJE TEHNOLOGIJE DIGITALNIH BLIZANACA: DEMO PRIMER NOVI BEOGRAD

Damjan Ivetić, Robert Ljubičić, Ljiljana Brajović, Miloš Milašinović

Građevinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

divetic@grf.bg.ac.rs

Rezime:

Za adekvatno upravljanje kišnim kanalizacionim sistemima neophodno je obezbediti pouzdani monitoring ključnih hidrauličkih parametara na reprezentativnim lokacijama unutar kanalizacione mreže i razvoj, kalibraciju i upotrebu odgovarajućih hidrauličkih modela. Moderan i perspektivan pristup, koji pruža dodatne upravljačke mogućnosti, a sinergijski koristi prednosti monitoringa i kalibrisanih hidrauličkih modela, je razvoj i primena digitalnih blizanaca kišnih kanalizacionih sistema. Digitalni blizanac se može koristiti za kontrolu u realnom vremenu, kratkoročnu predikciju rada kao i analizu rada sistema u različitim mogućim havarijskim scenarijima. Ključni tehnički izazovi za primenu digitalnih blizanaca su vezani za specifične, nepovoljne uslove rada sistema, nedovoljnu pokrivenost sensorima (posledično nizak nivo informacija o radu sistema) kao i činjenici da se uglavnom radi o vremešnoj, slabo-dostupnoj infrastrukturi sa niskim stepenom održavanja. U sklopu naučnog projekta DIGIDRAIN, razvija se demo primer digitalnog blizanca izolovanog dela kišnog kanalizacionog sistema Novog Beograda. U ovom radu se analizira aktuelni razvoj sistema za monitoring rada demo primera, koji kombinuje primenu različitih konvencionalnih ali i inovativnih merila protoka i nivoa vode. Posebno se razmatra nekoliko ključnih aspekata sistema za monitoring, ili mreže senzora: odabir merne lokacije i opreme, ispitivanje merila, formiranje mernih mesta, održavanje i daljinski prenos podataka.

Ključne reči: Kišni kanalizacioni sistemi, Merenje protoka, Merne lokacije, Digitalni blizanci, Ispitivanje merila

Napomena: Ceo rad će biti objavljen u narednim brojevima časopisa Voda i sanitarna tehnika

URBAN DRAINAGE SYSTEMS MONITORING FOR DIGITAL TWIN TECHNOLOGY: DEMO CASE STUDY NEW BELGRADE

Abstract:

For adequate management of urban drainage systems, it is essential to ensure reliable monitoring of key hydraulic parameters at representative locations within the drainage network, as well as the development, calibration, and use of appropriate hydraulic models. A modern and promising approach that offers additional management capabilities and synergistically leverages the advantages of monitoring and calibrated hydraulic models is the development and application of digital twins for stormwater drainage systems. A digital twin can be used for real-time control, short-term operational prediction, and analysis of system performance under various potential failure scenarios. Key technical challenges for the application of digital twins are related to specific unfavorable operating conditions of the systems, insufficient sensor coverage (resulting in low levels of information about system operations), and the fact that it mainly involves aging, poorly accessible infrastructure with low maintenance levels. As part of the scientific project DIGIDRAIN, a demo example of a digital twin for an isolated part of the stormwater drainage system in New Belgrade is being developed. This paper analyzes the current development of the monitoring system for example, which combines the use of various conventional and innovative flow and water level measurement devices. Several key aspects of the monitoring system or sensor network are particularly considered: selection of measurement locations and equipment, device testing, formation of measurement sites, maintenance, and remote data transmission.

Keywords: Urban drainage systems, Flow measurement, Measurement locations, Digital twins, Equipment benchmarking